

QADIMGI HINDISTON FALSAFASINING ASOSIY G'UYALARI. QADIMGI HINDISTON FALSAFASI: UNING XUSUSIYATLARI VA SHAKLLARI

Хайдарова Лариса Суннатовна

Гуманитар фанлар кафедраси катта уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645067>

Annotatsiya: Hind falsafasi buyuk Bharata Varsha. Qadimgi Hindistonning ko'plab falsafiy tizimlari. Hindistonda falsafaning keyingi rivojlanishi. Noodatiy falsafiy ta'limotlar. Upanishadlarda Vedalar mavzulari. Avatar - hind diniy an'analarida insonda eng yuqori ruhiy mohiyat.

Kalit so'zlar: hind falsafasi, Bharata Varsha, Veda, Brahmanalar, Aranyakalar, Upanishadlar

Kirish. Hind falsafasi buyuk Bharata Varsha - Qadimgi Hindistonning ko'plab xalqlarining boy madaniy an'analari asosida vujudga keladi. Eng oddiy hisob-kitoblarga ko'ra, hind sivilizatsiyasi miloddan avvalgi bir necha ming yillar davomida paydo bo'lgan. Teosofik tarixshunoslikka xayrixoh bo'lgan ba'zi tadqiqotchilar bu vaqt chegaralarini sezilarli darajada kengaytirishga moyildirlar - o'nlab va hatto yuz minglab yillargacha. Ko'plab afsonalar, epik she'rlar, diniy ta'limotlar va astsetik yoga amaliyotlari bilan ifodalangan Hindistonning ma'naviy madaniyatining kelib chiqishi cheksiz tarixiy chuqurliklarga kiradi. Vedik adabiyotining muqaddas matnlari va ular bilan bog'liq bo'lgan Hindiston xalqlarining qadimgi dini Qadimgi Hindistonning ko'plab falsafiy tizimlarining bevosita asosi edi. Braxminizm (oliy xudo nomidan - Brahma yoki Brahman). Hozirgi vaqtda fan to'rttasini biladi Vedalar - Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Ularning shakllanish davri tarixchilar tomonidan juda qarama-qarshi baholangan: ming yildan o'n ming yillargacha. Shunga qaramay, Vedalar inson tafakkurining eng qadimgi yozma yodgorliklaridan biri ekanligini aniq aytish mumkin. Hindistondagi Vedalar Muqaddas Yozuv yoki Vahiy deb hisoblanadi. (Giruti), qadimgi ruhiy donishmandlar tomonidan qayd etilgan (rigiya). Vedalar matnlari so'zlar, diniy madhiyalar, qurbonlik qo'shiqlari va afsunlar to'plamidir. Ularning muammosi juda keng. Ayrim madhiyalar ko'tarilgan masalalar ko'lami va ularni hal etish usullari jihatidan allaqachon falsafiy xususiyatga ega. Har bir Veda matniga bir nechta boshqa matnlar - keyinchalik yozilgan turli mualliflarning to'plangan asarlari qo'shiladi. Birinchidan, bular diniy kitoblar deb ataladi Brahmanlar. Ular sharhlar va marosim matnlari to'plamidir. Ikkinchidan, bu Aranyaki (so'zma-so'z "o'rmon kitoblari"), ular o'rmon hermitlari va asketlari uchun ko'rsatmalar sifatida yaratilgan. Uchinchidan, bu Upayshadalar(so'zma-so'z "ustozning oyoqlariga o'tirish") - falsafiy asarlar Vedalar matnlarining eng yuqori maxfiy tushuntirishlari sifatida qabul qilinadi. Shunday qilib, Vedalar, Brahmanalar, Aranyakalar va Upanishadlar uzoq vaqt davomida shakllangan va qadimgi hind falsafiy tafakkurining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Butun hind madaniyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi Puranalar (diniy mazmundagi matnlar), itihahas (tarixiy asarlar) va "Mahabharata" va "Ramayana" dostonlari. Hindistonda falsafaning keyingi rivojlanishi uchun Mahabharataning qismlaridan biri alohida ahamiyatga ega edi - Bhagavad Gita(lit., "xudoning qo'shig'i"). Unda yarim afsonaviy ruhiy o'qituvchi Krishna (Hindu an'analarida ko'rib chiqilgan) qanday tasvirlangan xudo Vishnu avatar) do'sti va shogirdi qo'mondon Arjunaga ruhiy falsafaning eng muhim qoidalarini va yoga tamoyillarini

tushuntiradi. Falsafiy maktablar yoki falsafiy spekulatsiya tizimlarining rivojlanishi (darshan) Qadimgi Hindiston diniy dunyoqarash evolyutsiyasi bilan chambarchas bog'liq edi. Aryanlarning asl vedik dini oxir-oqibat braxmanizmga aylandi. Aryan oliy ilohiy uchlik (Indra - Surya - Agnyas) asta-sekin yangi muqaddas uchlik xudolari tomonidan almashtirildi. Bular Brahma (yaratuvchi Xudo), Vishnu (dunyo tartibini saqlaydigan Xudo) va Shiva (buzg'unchi Xudo). Noodatiy falsafiy ta'limotlar (jaynizm, buddizm, ajivika) ta'sirida miloddan avvalgi 1-ming yillik oxirlarida. Braxminizm bag'rida falsafiy, axloqiy va marosim xarakteridagi o'zgarishlar kuchayib bormoqda. 1-ming yillikda braxmanizm yangi turga aylanadi - Hinduizm, bu ikki asosiy diniy oqim shaklida (Shaivism va Vaishnavizm) bizning davrimizga qadar deyarli o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Vedik dini va braxmanizmga xos bo'lgan dunyo va inson haqidagi fundamental g'oyalar keyinchalik hind falsafiy maktablarining keyingi rivojlanishi yoki tanqidiga aylandi. Bu diniy dunyoqarashning eng muhim jihatlari sxematik jihatdan quyidagicha.

Koinotning sababi ko'rib chiqildi Brahman, dastlab sof diniy ma'noda ilohiy deb tushunilgan mutlaq shaxsiyat, keyinchalik falsafiy eng yuqori sifatida Mutlaq boshlanish obyektiv tartib. Olam uchta dunyodan iborat (triloka) - eng yuqori ruhiy (osmon), yerdagi va pastki er osti. Ularda ko'plab tirik mavjudotlar yashaydi: xudolar, odamlar, hayvonlar, jinlar, ruhlar, elementlar va jonlar. Inson xudolarning ijodi va ayni paytda tabiatning bir qismidir. U dastlab vaqf qilingan Atman uning o'lmas ilohiy ruhining asosi bo'lgan subyektiv tabiatning ruhiy printsipli. Jon (jiva) uch dunyoda doimiy qayta tug'ilishlar sikliga kiritilgan (samsara g'ildiragi) qaysilari tartibga solinadi karma(avval - qasos xudosi, keyinroq - jazo qonuni). Yer dunyosida ruhning mavjudligi doimo salbiy karma bilan og'irlashib, doimiy azob-uqubatlarga olib keladi. Inson yoki hayvonning yangi tug'ilishi shartlari ham unga bog'liq. Qorong'u karmani yengish, samsaraning shafqatsiz doirasini buzish va ozodlikka erishish (moksha) diniy amaliyotning oliy maqsadlari va yerdagi inson hayotining mazmuni hisoblangan.

- Avatar - hind diniy an'analarida insonda eng yuqori ruhiy mohiyat (Xudo) gavdasi.
- Ariylar yoki oriylar qadimgi davrlarda hindistonning tub xalqlarini bosib olgan yuksak rivojlangan qabilalardir. Ular Markaziy Yevrosiyo kengliklarida yashab, janubga (Hindiston yarim oroliga) va g'arbga (Sharqiy Yevropaga) ko'chib ketishgan deb taxmin qilinadi.

Hind falsafasi tarixida bir nechta davrlar mavjud bo'lib, ularning bo'linishi o'z-o'zidan o'zboshimchalik bilan sodir bo'ladi. Keling, birinchi navbatda butun hind falsafasiga asos solgan va hind tafakkuri va butun madaniyatining falsafiy klassikasini tashkil etgan asosiylariga to'xtalib o'tamiz, ya'ni: Vedik va epik davrlar.

Bu davr haqidagi asosiy ma'lumot manbai umumiy nom bilan birlashtirilgan keng ko'lamli adabiy yodgorliklar majmuasidir. Veda(so'zma-so'z "bilim", "bilim") va qadimgi hind tilida sanskrit (vedik sanskrit deb ataladigan) yozilgan. Vedalar to'rtta madhiyalar (samxitalar), qo'shiqlar, sehrli afsunlar, ibodatlar va boshqalardan iborat: Rigveda, Samaveda, Yajurveda va

Atharvaveda (yoki Atharvangirasa). Ushbu to'plamlarning har biri (odatda Vedalar nomi bilan tanilgan) vaqt o'tishi bilan marosim, sehrlil, falsafiy tartib - Brahmanlar, Aranyakalar, Upanishadlarning turli sharhlari va qo'shimchalarini oldi. Darhaqiqat, qadimgi Hindistonning falsafiy qarashlari Upanishadlarda to'liq aks etgan. Barcha Vedik matnlar muqaddas kitoblar, Injil kabi ilohiy vahiy hisoblanadi, garchi ularning asosiy xususiyatlariga ko'ra ular, ehtimol, miloddan avvalgi 1-ming yillikning o'rtalarida shakllangan. Brahminlar Vedalarning haqiqiy mutaxassislari va tarjimonlari hisoblangan.

Dastlab, Upanishadlar haqiqatni o'rganish uchun o'qituvchi atrofida o'tirishni anglatadi. Keyin bu atama maxfiy ta'limot degan ma'noga ega bo'ldi. Upanishadlarda Vedalar mavzulari rivojlanadi: hamma narsaning birligi g'oyasi, kosmologik mavzular, hodisalarning sabab-oqibat munosabatlarini izlash va boshqalar. Masalan, "Kechasi quyosh qayerda?", "Yulduzlar kunduzi qayerda yo'qoladi?" kabi savollar berildi. va hokazo. Ammo oldingi matnlardan farqli o'laroq, Upanishadlar borliq va hodisalarning tashqi tomoniga emas, balki ichki tomoniga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, asosiy e'tibor insonga, uning bilimiga va birinchi navbatda, axloqiy mukammallik. "Biz kimmiz?", "Biz qayerdan keldik?," "Qayerga ketyapmiz?" bular Upanishadlarga xos savollardir. Upanishadlarda bo'lishning asosiy prinsipi sifatida Brahmon umuminsoniy, shaxssiz dunyo ruhi, butun dunyo uning barcha elementlari bilan paydo bo'ladigan ruhiy tamoyil. Brahmanning bu universalligiga o'zini bilish orqali erishiladi. Brahman bir xil va ayni paytda qarama-qarshidir atman- individual ruh, subyektiv ruhiy tamoyil, "men". Biroq, brahman va atman bir xil, individdagi brahman o'zidan xabardor bo'ladi va shu bilan atmanga o'tadi, unga aylanadi.

XULOSA. O'z navbatida, intuitiv "men" ning eng yuqori darajasida, subyekt va obyekt birlashganda, atman brahman bilan birlashadi. Shunday qilib, bizning oldimizda dialektik tafakkur misoli, xususan, bayonot mavjud qarama-qarshiliklarning o'ziga xosligi: eng oliy obyektiv prinsip sifatida brahman va subyektiv ruhiy tamoyil sifatida atman. Brahman va atman, obyekt va subyekt, dunyo ruhi va individual ruhning o'ziga xosligi haqidagi g'oya ularning o'zaro o'tish imkoniyatini ham anglatadi. Brahman va atman ta'limoti Upanishadlarning markaziy nuqtasi bo'lib, u dunyoning umuminsoniy mohiyati bilan individual shaxsning mavjudligini tasdiqlaydi. Doktrinasi shu bilan bog'liq samsara(hayot doirasi) va karma(qasos qonuni) Upanishadlarda. Samsara ta'limotida inson hayoti cheksiz qayta tug'ilishning ma'lum bir shakli sifatida tushuniladi. Va kelajakdagi shaxsning tug'ilishi karma qonuni bilan belgilanadi. Insonning kelajagi - bu insonning oldingi hayotlarida qilgan ishlari va qilgan ishlarining natijasidir. Va faqat munosib hayot kechirgan kishi kelajakdagi hayotda eng yuqori varna (mulk) vakili sifatida tug'ilishini kutishi mumkin: brahman (ruhoniy), kshatriya (jangchi yoki hokimiyat vakili) yoki vaishya (dehqon), hunarmand yoki savdogar). Nohaq hayot tarzini olib borganlar kelajakda pastki varna a'zosi - shudra (umumiy) yoki undan ham yomoni taqdirga ega bo'ladilar: uning atmani hayvonning tanasiga kirishi mumkin.

References:

1. Sulaymonova.F Sharq va G'arb falsafasi T.: 1997

2. S.Yo'ldoshev Sharq falsafasi

3. Ziyonet.uz

4. Xayrullayev.M “Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari” T.: O'zbekiston 1991

